

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Barreras y retos para la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles en la producción de patata en condiciones mediterráneas.

La vida humana se sustenta en la producción agrícola, como la patata (*Solanum tuberosum* L.) que es el cuarto cultivo más importante del mundo, el desarrollo de la agricultura europea está siendo restringido por los impactos ambientales asociados a la intensificación de la agricultura y los sistemas de monocultivo. Para garantizar la producción de patatas y evitar la degradación del suelo, las distintas partes interesadas deben adoptar prácticas agrícolas sostenibles. En general, los agricultores mediterráneos están preocupados por las dificultades para mantener un alto rendimiento de los cultivos debido al agotamiento de los nutrientes del suelo, las plagas y las enfermedades. Sin embargo, aún falta información sobre cómo la gestión de prácticas agrícolas sostenibles puede mejorar la resiliencia de sus explotaciones y aumentar la disponibilidad de

nutrientes y la resistencia a plagas/enfermedades, disminuyendo al mismo tiempo el uso de insumos externos pero manteniendo los mismos rendimientos. Tras identificar mediante encuestas los problemas agroambientales relevantes y las necesidades de los usuarios finales relacionadas, las barreras más importantes que perciben las partes interesadas son la falta de conocimientos de los agricultores sobre la eficacia real de las prácticas, la falta de tradición entre los agricultores y la necesidad de contar con un asesoramiento técnico adecuado debido a la complejidad de la aplicación de algunas prácticas agrícolas sostenibles. En algunos casos, las partes interesadas son conscientes de los problemas y retos y, hasta cierto punto, son conscientes de la necesidad de un asesoramiento técnico adecuado debido a la complejidad de la aplicación de algunas prácticas agrícolas sostenibles.

Plantación de patata (*Solanum tuberosum* L.) en la región del sur del Mediterraneo (España)

PALABRAS CLAVE

Producción de patatas, prácticas agrícolas, conservación del suelo, agricultura sostenible, entrevista a participantes, análisis multicriterio.

AUTORES

Alicia Morugán-Coronado, Sustainable Use, Management and Reclamation of Soil and Water Research Group. Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España.

María Dolores Gómez-López, Sustainable Use, Management and Reclamation of Soil and Water Research Group. Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España.

Javier Calatrava, Agricultural Economics Research Group, Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.